

Folio y fecha de recepción SCJN: **3641-SEPJF** 02/10/2025 12:37:18
Folio electrónico: **3707** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: INFORMO SOBRE CONFIGURACION DE FLAGRANCIA POR TRACTO SUSECIVO Y ADVERTENCIA DE TIEMPO POR CONFIGURAR ESTADO FALLIDO DE DERECHO

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(7) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

